

Construcción de identidades afrocaribeñas y garífunas en San Vicente y las Granadinas

Construction of Afro-Caribbean and Garifuna identities in Saint Vincent and the Grenadines

Construção de identidades afro-caribenhas e garífunas em São Vicente e Granadinas

 Bermúdez Di Lorenzo Andreina
andreubv@gmail.com

Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación, Kingstown – San Vicente y las Granadinas

Recibido: 31 de julio 2025 / Aprobado: 25 de agosto 2025 / Publicado: 01 de septiembre 2025

Resumen

Los pueblos caribeños son víctimas al igual que en el pasado, de las grandes desigualdades sociales, discriminación étnica y racial producto de epistemicidios existentes en las sociedades. Esta investigación se abordó desde un enfoque fenomenológico-hermenéutico e interpretativo, acercándose a la comprensión de las perspectivas de los participantes y de las fuentes consultadas con relación a las identidades afrocaribeñas y garífunas. Se aplicaron entrevistas a tres participantes vinculados a las dinámicas históricas, sociales y culturales de San Vicente y las Granadinas y del Caribe en general. Se fundamentó en el pensamiento decolonial y en el pensar categorial con el fin de lograr una aproximación de las configuraciones étnicas-raciales que definen las subjetividades e identidades afrocaribeñas y afroindígenas (garífunas) del pueblo vicentino. Los hallazgos de este estudio están en que los participantes se reconocieron en identidades múltiples, por lo que, la identidad afrocaribeña se configura como una mescolanza cultural entre saberes africanos, indígenas y europeos.

Palabras clave: Identidades afrocaribeñas y garífunas; Epistemicidios; Configuraciones étnicas-raciales; Mescolanza cultural

Abstract

The Caribbean peoples are victims, as in the past, of great social inequalities, ethnic and racial discrimination because of epistemicides present in the great centers of knowledge production. This research was approached from a phenomenological-hermeneutical and interpretative approach, seeking to understand the perspectives of the participants and the sources consulted in relation to Afro-Caribbean and Garifuna identities. Interviews were applied to three participants linked to the historical, social and cultural dynamics of Saint Vincent and the Grenadines. It is based on decolonial thinking and categorical thinking to achieve an approximation of the ethnic-racial configurations that define the Afro-Caribbean and Afro-indigenous (Garifuna) subjectivities and identities of the Vincentian people. The findings of this study are that the participants recognized themselves in multiple identities, so that the Afro-

Caribbean identity is configured as a cultural mixture between African, indigenous and European knowledge.

Key words: Afro-Caribbean and Garifuna identities; Epistemicides; Ethnic-racial configurations; Cultural mixture

Resumo

Os povos caribenhos são vítimas, como no passado, de grandes desigualdades sociais, discriminação étnica e racial em decorrência de epistemicídios presentes nos grandes centros de produção de conhecimento. Esta pesquisa foi abordada a partir de uma abordagem fenomenológico-hermenêutica e interpretativa, buscando compreender as perspectivas dos participantes e das fontes consultadas em relação às identidades afro-caribenhas e garífunas. Foram aplicadas entrevistas a três participantes ligados à dinâmica histórica, social e cultural de São Vicente e Granadinas. Baseia-se no pensamento decolonial e no pensamento categórico para alcançar uma aproximação das configurações étnico-raciais que definem as subjetividades e identidades afro-caribenhas e afro-indígenas (garífunas) do povo vicentino. Os achados deste estudo são que os participantes se reconheceram em múltiplas identidades, de modo que a identidade afro-caribenha se configura como uma mistura cultural entre saberes africanos, indígenas e europeus.

Palavras-Chave: Identidades afro-caribenhas e garífunas; Epistemicídios; Eonfigurações Étnico-raciais; Mistura cultural

INTRODUCCIÓN

La historia de los pueblos de América Latina y el Caribe está signada por constantes violaciones a los espacios geográficos, a las identidades culturales y sus manifestaciones. El genocidio histórico y cultural al cual han estado expuestos los pueblos originarios han generado lógicas de exclusión del ser afrodescendiente e indígena. Grosfoguel (2016) denuncia el genocidio cometido en contra de los pueblos originarios, a quienes se les prohibía «pensar, rezar o practicar sus cosmologías, sus conocimientos y visión del mundo» (p. 40), lo que se interpreta como un elemento del racismo religioso e intelectual; los negros eran considerados por Occidente y la supremacía blanca, como sujetos sin pensamiento e ideas con el nivel intelectual más bajo.

Desde la independencia hasta el presente, pareciera que el Caribe oriental ha seguido el camino prescrito por el desarrollo poscolonial. Las banderas española, británica, francesa, portuguesa y holandesa se bajaron solo como símbolo; no obstante, se han mantenido las relaciones de poder representadas en formas de gobierno provenientes de las monarquías europeas. En ese contexto, el expansionismo colonial británico ha estado presente en San Vicente y las Granadinas desde 1492 y consolidado posteriormente entre 1625 y 1763, cuando

los africanos fugitivos, que se encontraban en barcos europeos dedicados al tráfico de esclavos, se liberaron de la esclavitud y llegaron a la isla; territorio que luego fue ocupado por el pueblo Kalinago, llamados caribes amarillos o caribes rojos (Fraser, 2019) quienes tuvieron que enfrentarse a las fuerzas europeas que querían apropiarse e invadir los espacios que ya eran parte de una cultura ancestral.

Los términos Kalinago y Garífuna se utilizaron por los integrantes de los grupos étnicos para diferenciarse de las nominaciones impuestas por los europeos desde que arribaron a territorio insular y se encontraron con dos grupos indígenas; los Taino (originarios del pueblo Arauaco) en el norte del Caribe y los Kalinagos en suelo vicentino y en otros países de las Antillas Menores. La fusión de los rasgos históricos y culturales de los Kalinago y los esclavos africanos generó una gran unidad a mediados del siglo XVIII, convirtiéndose en uno de los grupos más preponderantes que combatió la colonia europea. En la actualidad, los Kalinago constituyen una población de 600.000, distribuida entre Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos (Ávila, 2023); producto de la expulsión británica, quienes al verse confrontados por la resistencia indígena, decidieron llevarlos a otra isla vicentina, llamada Balliceaux (sin condiciones de sobrevivencia), para luego, compelerlos a naufragar por el mar Caribe, hasta llegar a las costas hondureñas; estrategia geopolítica imperial característica en la región insular.

Por tanto, los estudios afrodescendientes e indígenas latinoamericanos y caribeños tienen una gran importancia en la definición de las identidades de los pueblos. Se han realizado investigaciones sobre el reconocimiento de los pueblos originarios, invisibilizados por el poder económico impuesto en la región y por prácticas discriminatorias y hegemónicas sobre las identidades de los pueblos afrolatinoamericanos y caribeños. En ese sentido, Ávila (2023), Grosfoguel (2022); Fraser (2019) y Adams (2002) han realizado investigaciones donde se aprecia en su análisis el poder económico impuesto en la región, a partir de prácticas discriminatorias y hegemónicas sobre las identidades de los pueblos afrolatinoamericanos y caribeños. Lo que ha generado su preocupación por develar hechos históricos sobre el proceso colonial en el Caribe, ya que la historia africana e indígena en San Vicente y las Granadinas ha tenido escasa visibilidad en la memoria colectiva, pues las jóvenes generaciones carecen de una conexión histórica e identitaria con sus raíces africanas e indígenas.

En este sentido, uno de los aportes que pudieran generar campos étnicos-raciales y culturales para rastrear algunos rasgos identitarios que caracterizan al pueblo garífuna en suelo vicentino está en la investigación realizada por Ávila (2023) que analizó los orígenes del pueblo garífuna mediante estudios genéticos y genealógicos, con el propósito de fortalecer

los lazos entre sus comunidades que conforman la diáspora regional y transnacional. Ese estudio motivó la creación del colectivo pangarifuna para contrarrestar el silenciamiento y la invisibilización de estas comunidades en sus espacios naturales y transatlánticos. Por otra parte, la investigación desarrollada por Schueller (2022) reveló el proceso de socialización transnacional en cinco adultos garífunas que forman parte de la diáspora en EE. UU. en el contexto del Covid-19; por tanto, los hallazgos demostraron que las personas participan en un proceso activo y continuo en la construcción de su identidad garífuna, su familia y la comunidad, así como el impacto que generaron las redes sociales durante la pandemia en los 5 sujetos, logrando construir comunidad con sentido digital.

Además, existen investigaciones relacionada con la herencia y la conexión identitaria histórica y heroica del pueblo vicentino. En ese orden de ideas, Fraser (2019) valoró el legado de Joseph Chatoyer y deconstruyó la narrativa de la historiografía clásica respecto al significado que significa el cacique garífuna para los vicentinos. A partir de este estudio, el autor propuso que se designara el 14 de marzo como día del Héroe Nacional, en homenaje a su lucha y resistencia. Fraser (2019) se ha ocupado de rastrear los aspectos históricos, étnicos y culturales para trazar una ruta de reconstrucción de la memoria del pueblo vicentino, lo que ha generado una nueva narrativa con relación al significado que tiene la participación de Chatoyer en la lucha por la emancipación del pueblo de San Vicente y las Granadinas. Hoy, gran parte del pueblo vicentino asume la figura de Chatoyer como símbolo nacional de identidad y resistencia. Referente que pudiera generar campos étnicos-raciales y culturales para rastrear algunos rasgos identitarios que caracterizan al pueblo garífuna en suelo vicentino.

Las investigaciones referidas, dan cuenta de los desafíos históricos que ha enfrentado el pueblo garífuna, al defender sus espacios territoriales, sus culturas e identidades, sus modos de existir, su autodeterminación. Actualmente, uno de los problemas que confrontan los garífunas en los territorios donde están establecidos, es la tenencia de la tierra, como el espacio sagrado en el que habitan las culturas originarias; la defensa del territorio habitado de generación en generación. En espacios caribeños donde la historia de la colonización sigue presente en algunas comunidades e instituciones, se evidencian situaciones en la formación de las identidades en San Vicente y las Granadinas.

El interés de grupos y movimientos sociales, culturales e institucionales por recuperar y resignificar la historia afrocaribeña y garífuna del pueblo vicentino; los diversos esfuerzos investigativos, pedagógicos y culturales que se han realizado para potenciar los vínculos históricos, étnico-racial que conectan con su ancestralidad con énfasis en la enseñanza de la lengua garífuna como parte del currículum escolar; el desconocimiento de las

afroepistemologías como referente epistémico y político en la constitución de las subjetividades de los vicentinos. La poca presencia de programas de formación y actividades que aportan al estudio y creación de otras alternativas culturales en la isla que irrumpen en modelos colonizadores. Estas insuficiencias, permiten plantear la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo se construyen las subjetividades e identidades afrocaribeñas y afroindígenas (garífunas) en San Vicente y las Granadinas, en el contexto de herencia colonial, de dominación histórica, social y cultural desde el Sur Global- Caribe? Por tanto, el propósito de esta investigación consiste en lograr una aproximación de las configuraciones étnicas-raciales que definen las subjetividades e identidades afrocaribeñas y afroindígenas (garífunas) del pueblo vicentino.

MÉTODO

Se realizó una investigación fenomenológica hermenéutica interpretativa, que consistió en comprender las posturas y planteamientos de los sujetos participantes y de los estudios consultados. En el diseño se aplicaron las adecuaciones metodológicas que Van Manen (2003) destaca en la relación dialéctica entre el todo y las partes, en espiral creciente, para darle sentido y significado a las experiencias. La postura ontoepistémica se sustentó en la concepción del pensamiento decolonial y del *pensar categorial* (Zemelman, 2011) en la que los sujetos construyen conocimiento desde la experiencia histórica, con la intención de lograr una aproximación a los aportes epistémicos de los habitantes de San Vicente y las Granadinas, vinculados y sensibilizados por su historia, cultura e identidades. Desde esta noción, el conocimiento se construye en diálogo con el sujeto histórico y sus subjetividades, no hay verdades categóricas; lo que implica un distanciamiento crítico, para comprender el fenómeno desde el pasado, el presente y construir futuros posibles.

Esta investigación se sustentó, asimismo, en la propuesta de Santos (2010), que recupera la categoría *Epistemología del Sur*, desde un ámbito geográfico e histórico y contra hegemónico del conocimiento impuesto a partir de la concepción occidental. Este autor decodifica la hegemonía del pensamiento eurocéntrico moderno “imperio cognitivo”, y propone otras formas de conocimiento desde las experiencias históricas de resistencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, para aportar saberes que permitan hacerse cargo del mundo complejo que se vive y reparar las huellas del dolor histórico y cultural. Desde esta corriente de pensamiento, la memoria es vital, refiere territorialidad, cosmovisiones, concepciones del mundo que mira y se mira desde el Sur, donde las ecologías del saber son las alternativas posibles para irrumpir en la lógica dominante (Santos, 2010) y formar un sujeto consciente que construye a partir de historizar su realidad.

Como paso previo a la lectura de los textos (transcripciones de las entrevistas), en primer lugar, se logró la aproximación a las experiencias socio comunitarias transitadas por algunos colectivos que hacen vida en la isla caribeña y que han establecido algunos vínculos con las culturas kalinagos y garífunas. Lo que logró el desarrollo de 3 entrevistas realizadas en inglés y luego transcritas al español (disponible en: <https://zenodo.org/api/records/17206247/files-archive>), a ciudadanos vicentinos vinculados y sensibilizados sobre las identidades y subjetividades de su pueblo. Segundo, se construyeron algunas interrogantes como referencia para la entrevista abierta. Preguntas que emergieron a partir del interés investigativo de profundizar en aspectos de las identidades del pueblo vicentino. Las preguntas se plantearon en clave de rastrear las concepciones de identidades y culturas, las consecuencias de la colonialidad en el pueblo, las relaciones históricas, epistémicas y culturales que tienen los vicentinos con su historia ancestral garífuna y afrocaribeña; y las prácticas como referentes de las identidades. En el proceso, surgieron otras preguntas, que se redirigieron con el objeto de profundizar en algunos puntos.

En tercer lugar, la investigación se desarrolló con las orientaciones sustentadas en la dinámica de lectura e interpretación propuesta por Van Manen (2003) y la resignificación que éste le da al *círculo hermenéutico*, en clave de realizar una lectura holística al texto. A partir de la selección de fragmentos específicos, se subrayaron algunas ideas fuerza y conceptos significativos que dieron cuenta de lo que resonó en el sujeto investigador, en articulación con lo referido por estudios históricos realizados por Fraser (2019), Schueller (2022) y Ávila (2023). Lo que generó la construcción de enunciados en clave de lectura categorial (Zemelman, 2011) y posteriormente, la producción de algunas posturas epistémicas como aportes a este estudio.

Finalmente, para el análisis de los resultados, se realizaron movimientos epistémicos y metodológicos en relación dialéctica entre cada uno de ellos para dar cuenta del pensar categorial (Zemelman, 2021), a saber: (a) Se practicó un retorno constante del todo a las partes, con el objeto de avanzar en las comprensiones, articulándolas con los aportes teóricos que emergieron; (b) Se aportó un diseño de una red categorial -desde el pensar epistémico- que da cuenta de las construcciones subjetivas, culturales y lingüísticas de los pueblos originarios en San Vicente; (c) Se tomó como base lo experimentado en cada uno de los testimonios compartidos en las entrevistas, vinculadas con los sustentos teóricos, para, en un esfuerzo de complejidad creciente y de mayor abstracción, construir unidades que son transformadas en núcleos de significados expresadas en conceptos fenomenológicos, con miras a diseñar rutas que aviven el deseo de conocer y de transformar.

Este momento consistió en lograr un distanciamiento respecto a lo que está preconcebido

(pensamiento descriptivo y analítico) y aproximarse a esas otras posibilidades planteadas por los entrevistados (Situarse ante la realidad en la amplitud de horizontes), lo que permitió recuperar la historicidad como forma de razonamiento (Zemelman, 2005). Para ello y en clave metodológica, se identificaron las ideas fuerza, conceptos y categorías que sustentaron esas ideas, para en un esfuerzo de articulación con el contexto histórico, social, político, cultural y económico que transitan los sujetos entrevistados y sus subjetividades, lograr historizar las experiencias que dieron lugar al reconocimiento del sujeto y su realidad. Lo que dio paso a crear categorías, que implicaron pensar desde las necesidades históricas y ampliar el campo de fenómenos posibles a reconocer (Zemelman, 2021).

Con el objeto de generar construcciones epistémicas del proceso de lectura e interpretación de las entrevistas, se diseñó una matriz de doble entrada (Preguntas realizadas, citas textuales de lo dicho por los participantes, Ideas fuerza construidas en enunciados, las categorías históricas, en tanto creación del conocimiento desde lo dialogado en las entrevistas y los referentes teóricos, y las categorías teóricas que resonaron con los testimonios) (disponible en: <https://sl1nk.com/nACmS>), para sistematizar las reflexiones y aportes de los sujetos, en diálogo con el pensar categorial propuesto por Zemelman. Ahora bien, para dar cuenta de los movimientos epistémicos y metodológicos realizados en la investigación, se presenta la Figura 1 con el objeto de graficar el análisis aplicado, esto complementado y articulado con lo expuesto en la Figura 2.

Figura 1
 Ruta de análisis

RESULTADOS

Se presentan los hallazgos que emergieron de las entrevistas realizadas, por lo que se agrupan en núcleos de significados y los enunciados construidos a partir de la recuperación categorial.

Herencia ancestral traumática

Los entrevistados afirmaron que la resistencia del pueblo garífuna ante la invasión de los colonizadores por la tenencia del territorio significó la lucha por la defensa del terruño ancestral. La tierra se convierte en símbolo del conflicto entre la pertenencia ancestral y la usurpación del terruño, en relación con la ocupación y despojo colonial que aún persiste. El desconocimiento del pasado afrocaribeño e indígena produce desconexión ancestral y una sensibilidad atávica traslúcida; se trata de un síntoma presente en la comunidad garífuna que emerge entre el deseo de reconocerse y ser reconocidos a partir de su herencia ancestral y su conexión en la práctica con símbolos de la monarquía inglesa. Aunado, al epistemicidio practicado por el eurocentrismo histórico en las instituciones educativas para ocultar las identidades culturales del pueblo de San Vicente y las Granadinas. La reescritura ancestral, a través de la lengua garífuna y la historiografía endógena nacional y regional pareciera ser una alternativa para la reparación simbólica y cultural del Patrimonio Afrogarífuna. En tal sentido, se reconoce el esfuerzo realizado por la Fundación del Patrimonio Garífuna en la isla

“que sigue viva (...) anualmente vienen a San Vicente a desarrollar un Festival. En este momento en algunas escuelas primarias tenemos la lengua garífuna que se ha enseñado allí, porque de ahí es de donde venimos. Es nuestra herencia, y es importante que sepamos de dónde venimos, que nuestros hijos sepan de dónde vienen, para saber a dónde van” (Entrevista # 1).

Por otra parte, uno de los participantes cuestionó la figura de la Gobernadora General y explicó los resultados del referéndum convocado en 2009, dando como resultado que *“la gente votó para que continuáramos con el monarca británico como jefe de estado (...) Desafortunadamente, la gente votó para que continuáramos con el monarca británico como jefe de Estado”* (Entrevista # 3). Lo que ha generado, una sujeción simbólica expresada en acciones de sumisión que está presente en la población vicentina como parte de las heridas y las huellas heredadas de la colonia. Esto demuestra la incidencia que tiene la historia colonial, pues San Vicente y las Granadinas pertenece al Commonwealth y la poca posibilidad de que el Estado renuncie a la lógica monárquica que aún existe en la isla.

Fenómeno que da cuenta de las contradicciones que subyacen en sociedades caribeñas que aún dependen de lógicas coloniales. Esto implica develar el discurso del eurocentrismo y pensar en la transmodernidad (Dussel) como horizonte posible. Mirar la historia, implica tal y

como lo afirma Bautista (2014) reconocerse en y desde las identidades, ser negro, negra, indígena significa volver la mirada, retornar sobre las subjetividades y reconocer las experiencias dolorosas que devienen del sistema colonial, expresado en el ejercicio del poder en las sociedades.

Identidades y expresiones

Los participantes reconocen que sus orígenes afrocaribeños y garífunas están relacionados con su historia ancestral. Para algunos, sus orígenes son africanos, para otros, son garífunas o ambos, tal y como lo afirmó uno de los entrevistados

“Yo diría que soy negro, descendiente de africano. No tengo necesariamente raíces indígenas, como puede ser otros caribeños. Algunas personas piensan que todos somos africanos. Algunas personas piensan que no son africanas, que son indígenas de la isla, así que pueden llamarse caribes (...) Y tenemos una mezcla de los que son portugueses y negros. Ellos no se pueden considerar negros (...) Hay algunos negros que se identifican como portugueses. Son sus raíces familiares” (Entrevista #2).

De esta declaración, se puede inferir que la existencia de las herencias identitarias entrelazadas (Saberes africanos, indígenas y europeos) y de múltiples identidades en la isla caribeña constituye una posibilidad de configuración de la mescolanza cultural caribeña. El surgimiento de la subjetividad descolonizada a partir del ocultamiento histórico, de la demencia inducida como práctica del racismo epistémico, transformó el imaginario social simbólico del pueblo de San Vicente y las Granadinas respecto a su identidad garífuna y su conexión con el líder indígena Joseph Chatoyer. La transmisión intergeneracional de la lengua y la herencia ancestral son ejes de la identidad, lo que fortalece la memoria de los pueblos. Por otra parte, en el contexto caribeño, las mujeres negras han sufrido de marginalización racial y desigualdades sociales en un mundo donde las luchas de clases están presentes, tal y como lo afirma una de las entrevistadas

“Las mujeres no tienen voz, mujeres que están luchando, mujeres que están siendo abusadas domésticamente, niñas y niños que están siendo abusados sexualmente. En San Vicente y las Granadinas es toda una tarea la que tenemos, dicen que tenemos una cultura de la violencia (...) Estoy viendo ahora mismo que muchas mujeres han sido marginadas debido a su color de piel. Así que tenemos mucho clasismo aquí, que es mucho más racial. (...) pensamos que somos lo que somos por el color de la piel” (Entrevista #1)

La normalización de las estructuras raciales heredadas ha prefigurado el valor humano, a partir del color de la piel; elementos que caracterizan la colonialidad del poder, lo que da cuenta de la relación racial, tal y como la define Quijano (2006) como relación de jerarquía de superioridad e inferioridad entre blancos, negros e indios y entre hombres y mujeres. Lo que significa que, según Segato (2017), el racismo viene dado por dos motivaciones; la primera, desde el prejuicio como una actitud y acción personal desde la mismidad -esfera íntima; y la

segunda, manifestada en la discriminación, que «es el efecto de esa convicción personal en la esfera pública» (p.44). En ese contexto, la raza es una categoría que se define de acuerdo con los aspectos históricamente formados desde cada visión de mundo. Por lo que, para Iberoamérica, la raza es un dato que define la apariencia física; no obstante, para los países anglosajones la raza es una condición asociada al origen, la descendencia y a la familia.

Subjetividades étnico-racial

Las narrativas intergeneracionales y la pedagogía oral ancestral posibilitan la construcción de identidades étnico-raciales que potencian la consciencia histórica de los pueblos afrocaribeños. La subordinación de las mujeres y su silencio condicionado forzado remiten a estructuras históricas de dominación patriarcal-colonial, que se expresan en acciones violentas sobre su humanidad. La interseccionalidad sexista y racista configura una parte de las subjetividades femeninas negras, lo que produce, por un lado, inseguridades, miedos; y por el otro, la ruptura de la cultura del silencio. La configuración étnico-racial o la raza cósmica se configura en génesis mestiza que los Garífunas en San Vicente y las Granadinas, se dan en el tránsito de africanos a Caribes negros, articulado a los aspectos de lingüísticos que emergían en las comunidades originarias. También, las distintas prácticas religiosas y espirituales presentes en San Vicente y las Granadinas forman parte del crisol identitario y de la Afroconsciencia que configuran las subjetividades de los vicentinos.

Este aspecto de la religiosidad ha cobrado mucho sentido y significado en los pueblos afrolatinoamericanos y caribeños. Al respecto, uno de los participantes señaló la importancia que tiene para el pueblo caribeño y es espacial para el vicentino, la cristiandad, la religión baptista, la cultura rastafari, en lo que desde esta investigación se ha denominado, a partir del pensar categorial como el mosaico identitario, *“Dentro de la cultura garífuna también existen otras expresiones que edifican las identidades del garífuna. Podemos encontrar garífunas que creen en la cristiandad, por ejemplo, garífunas que se asumen rasta. Algunos garífunas con católicos o anglicanos”* (Entrevista #2).

Lo que da cuenta de que a través de las expresiones religiosas-espirituales emergen distintas conexiones que van ancladas a la cosmovisión mitológica religiosa de una forma de ser, de vivir; y que son parte del legado histórico de las culturas afrodescendientes que constituyen un referente étnico y cultural de preservación y cuidado de la vida. Por tanto, la espiritualidad garífuna y sus expresiones festivas son prácticas de la memoria histórica (Fraser, 2011); tal y como lo afirmó el participante 3 “Nosotros no podemos ignorar quienes somos, (...) Afrocaribeños, la forma en que hablamos, nuestro dialecto (...) nuestras expresiones culturales hablan de eso. Nuestro carnaval (...) refleja su espiritualidad, la religión baptista es

muy importante para las masas africanas porque es espiritual” (Entrevista # 3).

Iniciativas de reconocimiento identitario y la reconceptualización curricular

Los entrevistados reconocen que el anhelo ancestral de reconstruir vínculos culturales con África pasa por conectar con la historia profunda e irrumpir en la identidad fragmentada y la desafiliación simbólica que existe en San Vicente y las Granadinas. La presencia activa de los movimientos y expresiones locales generan vínculos con las raíces históricas y culturales. Indican que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, las instituciones, así como colectivos que se ocupan de promover los valores identitarios y culturales garífunas (Fundación del Patrimonio Garífuna) hacen falta masificar esas iniciativas, e incorporar el estudio de la lengua garífuna y de la historia afrocaribeña, como parte del currículum escolar. Es una vía para sensibilizar a los habitantes de la isla en cuanto a sus raíces y conexiones ancestrales.

Al respecto, uno de los entrevistados hizo énfasis en la necesidad de recrear los pensum de estudios en las instituciones educativas y culturales y con ello, articularlo a las dinámicas sociales.

“La historia nacional para que sea incorporada en nuestro currículum, creo que eso será importante porque uno de nuestros más grandes problemas es la desconexión de nuestra historia. Nuestra historia nos enseña quiénes somos, y si no nos conectamos con esa historia, continuaremos siendo más vulnerables a la influencia externa, que se está convirtiendo en más estratégica en todas las familias, y luego lo llevamos a las clases. Y la sociedad civil tiene que jugar su parte” (Entrevista # 3).

Historicidad transnacional

Los entrevistados coinciden en que existe una fisura cultural entre la comunidad garífuna vicentina y la diáspora presente en Centroamérica y Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos pedagógicos y de políticas públicas realizadas por el Estado para visibilizar los elementos culturales (la lengua, el baile, la comida, entre otros) y sembrar los valores identitarios de la herencia afrocaribeña en el territorio cultural transnacional. Esta brecha ha generado un desanclaje cultural y una espiritualidad ancestral desplazada entre los grupos garífunas en cada región. Por consiguiente, la reversibilidad diaspórica aporta a la reconstrucción de las subjetividades del pueblo garífuna en San Vicente a partir de la enseñanza de la lengua garífuna, de su música y su relación con el territorio de origen.

A continuación, se presenta la Figura 2 que, en clave del pensar categorial, como instrumento de pensamiento y como ejercicio epistémico y metodológico a partir de las entrevistas realiza-

das en diálogo con los referentes teóricos, genera articulaciones que han surgido de las resonancias construidas por los entrevistados. En ese orden se ideas, se pretende mostrar el tejido construido en red categorial, entendida como un sistema epistémico en movimiento que conjuga sentidos y significados de los sujetos y sus subjetividades en relación con su historicidad, su experiencia y el presente potencial, con el objeto de identificar dialécticamente los desafíos que tiene el pueblo y las comunidades trasatlánticas garífunas en cuanto a la construcción de sus creencias, saberes, e identidades.

Figura 2
Red categorial de las identidades afrocaribeñas y garífunas en San Vicente y las Granadinas

DISCUSIÓN

La historia del garífuna es un reflejo de la complejidad y riqueza de las identidades étnico-raciales en el Caribe y América. Desde la llegada forzada de sus ancestros africanos hasta su establecimiento en las Antillas menores y su posterior consolidación de la diáspora en

Centroamérica y otras latitudes, los garífunas han experimentado un proceso dinámico de construcción identitaria. Agudelo (2018) en un esfuerzo que hace por develar las múltiples identidades del garífuna, afirma que «El trasegar garífuna ha estado acompañado de una rica, compleja y a veces contradictoria circulación de símbolos étnico-raciales» (p. 72). En la actualidad, países de Centroamérica (Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua) y Estados Unidos constituyen espacios territoriales y culturales de desarrollo y resistencia del pueblo Garífuna.

Los garífunas son considerados una población de la diáspora porque fueron exiliados de San Vicente (su tierra natal) por los británicos a finales de 1700. Se les conoce como transnacionales porque han emigrado a países de todo el mundo, con uno de los destinos principales, como lo es Estados Unidos (Schueller, 2022). Al pisar tierra hondureña, los garífunas encontraron una guarnición española, cuyo comandante aceptó los términos británicos de la rendición, «Dos mil veintiséis (2.026) garífunas (664 hombres y 1.362 mujeres y niños) desembarcaron de los barcos británicos en Roatán y quedaron a merced» (Ávila, 2023, p. 35). Las comunidades garífunas en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua descienden de los dos mil veintiséis (2.026) garífunas exiliados de San Vicente en 1797. Por lo tanto, son un pueblo que comparte la misma historia y una tradición común en su lengua, música y danza.

Esta herencia dolorosa, es la que aún lleva a cuestas el pueblo vicentino en sus recuerdos, en sus memorias. Preservar la memoria implica mirar el pasado de quienes constituyen también el presente. El dolor, esa emoción en tensión, que genera una marca, una sedimentación inconsciente (Derridá, 2009) se resignifica en comprensión amorosa y paciente que pasa por procesos conscientes. Recuperar la memoria es una posibilidad de develar esas otras epistemologías desde la ecología de saberes que emergen desde contextos locales y regionales. La memoria es en tanto hay identidad y cultura, articuladas como unidad que se recrea, se reconoce y se transforma, la memoria posibilita el encuentro entre el pasado y el presente, pero un pasado que se visibilice en el presente, en su existencia; tal y como lo afirma Báez (2008) «El ser de la memoria es también memoria del ser...se tiene memoria en tanto se tiene tradición e historia» (p. 273). El paradigma dominante hegemónico ha influido de manera determinante en la cultura, las creencias y saberes en el devenir histórico de la humanidad.

El racismo y el sexismo epistémico son dos de las preocupaciones más importantes en el mundo moderno, por lo que se le ha atribuido al hombre occidental la responsabilidad de la creación del conocimiento, lo que ha generado «proyectos imperialistas, colonialistas y patriarcales en el mundo» (Grosfoguel, 2016, p. 25). Las invenciones científicas se han topado

con el quehacer cultural de los pueblos, lo que ha generado que el dominio de la razón, expresado en “la verdad de consenso”, sea matriz del conocimiento hegemónico y del poder tecnológico, científico, social y político de los países colonialistas. Grosfoguel (2016) aporta cuatro procesos históricos que «producen las estructuras de conocimiento fundadas en el racismo/sexismo epistémico» (p. 28), para lo cual señala que la creación del racismo epistémico nace en la Filosofía Cartesiana en tanto tuvo gran influencia en los proyectos de Occidente; las universidades occidentalizadas asumieron el principio cartesiano como fundamento para validar la ciencia.

Por tanto, Grosfoguel (2016) presenta cuatro genocidios/epistemicidios que nacieron en el siglo XVI, contra los musulmanes y judíos, los pueblos indígenas de nuestra América (categoría martiana, ensayo escrito por José Martí, intitulado Nuestra América), los africanos esclavizados y las mujeres que eran señaladas como herejes. La categoría Amefricanidad (González, 1988) permite develar de qué forma las mujeres negras e indígenas han resistido a los estereotipos, al racismo, sexismo y la violencia de género. Promueve el feminismo Afrolatinoamericano, que es en sí mismo decolonial, y se concibe como un movimiento en favor de las identidades y derechos de la mujer con miradas desde el Sur (De Oliveira, 2020). En este sentido, la Amefricanidad como categoría política sostiene la idea de un feminismo con sus características propias, negro, que emerge en dependencia del contexto regional y de los caracteres multiculturales.

Desde esta corriente de pensamiento al cual se le unieron posteriormente en la línea de la decolonialidad, Quijano, Grosfoguel, entre otros, el núcleo de la cultura latinoamericana y caribeña es el mestizaje afro-indígena, mediado por procesos históricos que definieron la dependencia histórico estructural en América Latina y el Caribe (Quijano, 2006). Por su parte, Ngũgĩ wa Thiong’o (2017) hace énfasis en que todo proceso de dominación está ideado desde el control cultural, lingüístico y ético de los pueblos. Los pueblos que son cuna de la humanidad han estado al asedio del colonialismo y del primer sistema global de explotación de la historia: el capitalismo mundial (Quijano, 2006); lo que representa directamente «la destrucción de las lenguas, la historia, los bailes, la educación, las religiones, los sistemas de denominación y otros mecanismos sociales de los pueblos africanos que eran la base de su identidad como pueblo» (Ngũgĩ wa Thiong’o, 2017, p. 91).

Los pueblos caribeños están llamados a producir una descolonización cultural, que parte del proceso de enseñanza de una historia de la cultura y una cultura alternativa a la europea (Dussel, 2020), a través del cual, los académicos, intelectuales y activistas deconstruyan el pensar desde la visión eurocéntrica. Se trata de mostrar esa herencia africana que sigue latente en la cultura del Caribe «Está “escondida” detrás de cada inflexión verbal, de cada giro

narrativo de la vida cultural del Caribe ... el “África” que está vivita y coleando en la diáspora» (Hall, 2010, p. 355). La producción de nuevas identidades requiere de estrategias culturales más complejas que integren las religiones, las músicas, las espiritualidades. El desafío consiste en construir culturas nacionales como «un conjunto de esfuerzos hechos por un pueblo en la esfera del pensamiento ... a través de la cual ese pueblo se ha creado y se mantiene a sí mismo en existencia (Fanon)» (Hall, 2010, p. 361).

Pensar, por tanto, en la utopía del interconocimiento (Santos, 2010), recrear lo propio del conocimiento que subyace en los pueblos y lo diverso dentro de una cosmogonía afín, cercana o naciente. Generar diálogos en torno a descolonizar los contenidos curriculares es una tarea pendiente, lo que significa establecer debates y compartir experiencias, culturas, ideas, proyectos. Urge hacer un esfuerzo titánico por irrumpir en las lógicas del pensamiento occidental colonizador, como lo afirma Romero (2020) transformar la concepción colonial pasa por transformar la idea de «la negación del otro indígena, del otro negro, del judío y el musulmán ... las negaciones del otro-distinto, la del otro-diferente, el otro medieval» (p.239), y la negación de la mismidad. Pensar desde el Sur implica reconocer que se trae una herencia de la «historiografía heredada del modelo ario de historia universal reproducida por todo el espectro del pensamiento occidental» (op. cit. 2020, p. 237) que devienen tal y como lo afirma el autor precitado resignificando a Wallerstein, del Sistema Mundo.

Lo transnacional como concepto está articulado dialécticamente a la socialización, y este se concibe como el proceso en el que los sujetos construyen conocimientos culturales, forman identidades y construyen comunidad a lo largo de toda la vida, ya que un individuo se mueve entre diferentes lugares mientras se configura como un ser comunitario. Entonces lo transnacional se refiere al proceso de socialización que experimentan los garífunas, donde confluyen todos los aspectos históricos (hechos acontecidos y el rescate de su memoria), sociales, culturales, lingüísticos, territoriales, económicos que configuran identidades particulares de las comunidades garífunas, que, además, se ven influenciadas por el presente (dinámico, cambiante, diverso).

En este sentido, Agudelo (2018) sostiene que «Los garífunas son un pueblo transnacional dotado de un discurso de movilización que los identifica como comunidad más allá de las fronteras nacionales» (p. 73). A lo que, desde esta investigación, también se asume el concepto de intrarregional -definido como aquello que es común y que tiene incidencia entre varias regiones, que pasa por generar una redes articuladores de sentidos y significados que den cuenta de las configuraciones históricas de los pueblos garífunas, para generar tejidos históricos, sociales, culturales y geoterritoriales-otros de una mancomunidad garífuna que resiste al silenciamiento y a las distintas formas de epistemicidios existentes en América Latina

y el Caribe.

De esta investigación, emerge el hecho de que pudiera haber desconocimiento en la población vicentina, en cuanto al reconocimiento de sus raíces ancestrales -configuración étnica, sus valores culturales, la lengua, su territorio-; a pesar de los esfuerzos comunitarios, sociales y pedagógicos que han desarrollado. El pueblo garífuna se sostiene, en esencia, a partir de sus tradiciones ancestrales, la música, el canto, el baile, sus expresiones idiomáticas que, aunque sigue vivo en algunos contextos, está en peligro de extinción. La lengua es una parte vital de la identidad garífuna, por lo que los miembros de las comunidades que no lo hablan están siempre interesados en aprenderlo. Sobre este aspecto, subyace un nudo crítico, la lengua garífuna debiera ser enseñada en las escuelas, como ocurre en algunos países de Centroamérica, no así en EE. UU y en San Vicente y las Granadinas.

152

CONSIDERACIONES FINALES

Los intereses económicos y políticos generados en los siglos XVIII, XIX y XX mediados por las amenazas extranjeras en suelo vicentino emergieron de colonias españolas, holandesas, portuguesas, francesas e inglesas, lo que generó sistemáticamente una huella traumática en la población garífuna, vivenciada, por un lado, con la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras y, por el otro, en el esfuerzo de construir otras posibilidades para resistir a la muerte, en el difícil viaje que tuvieron que emprender los garífunas a tierras centroamericanas (Honduras). Estas esferas que se materializaron desde el dolor y el deseo por vivir han sido esencial en la manera en que los garífunas y el pueblo vicentino se pone en relación con su historia. Reconocen que hay un pasado doloroso que ha permitido en el presente potencial, resignificar su realidad, de «colocarse ante las circunstancias» (Zemelman, 2023, p. 12).

El desarrollo de esta investigación permitió lograr una aproximación de las configuraciones étnicas-raciales que definen las subjetividades e identidades afrocaribeñas y afroindígenas (garífunas) del pueblo vicentino. Lo que implica destacar el desarrollo de categorías que emergieron, en clave del *pensar epistémico-pensar categorial*, generadas a partir del análisis de las entrevistas, lo que permitió la relación de conocimiento y su articulación con conceptos categoriales preconcebidos. La génesis mestiza es asunción del término "garífuna" que refleja un proceso de reidentificación y resistencia cultural. Al autonombrarse, los garífunas afirmaron su identidad única frente a la categorización y dominación colonial. La configuración étnica garífuna es producto del proceso de mestizaje entre arahuacos, caribes insulares y negros africanos esclavizados.

Los garífunas de San Vicente y las Granadinas y la diáspora que habita en Centroamérica y

Estados Unidos han hecho un reclamo sistemático en la necesidad de generar espacios de socialización de sus experiencias, vivencias y proyectos de resistencia en la región de América Latina y el Caribe, para dar cuenta de sus configuraciones históricas que pongan en diálogo las realidades sociohistóricas en la que habitan los garífuna. El terruño sagrado (hogar ancestral), espacio de conexión con su historia, su pasado, que, aunque, en el caso del genocidio y la masacre ocurrida en Balliceaux (hábitat ancestral garífuna) significó, por un lado, una experiencia desde el dolor, y por el otro, la posibilidad de resistir y re-existir para transformar la desgracia en un presente esperanzador, en el lugar sacro donde se conectan con sus herencias espirituales, claves en las subjetividades históricas, culturales y religiosas del pueblo garífuna.

En muchos sentidos, la identidad garífuna es resistente en la forma en que trasciende tanto el tiempo como el espacio al mantener las conexiones entre el pasado y el presente y a través de las fronteras nacionales y regionales. Eso les permite crear múltiples comprensiones de la pertenencia, el hogar y la comunidad. Los garífunas tienen el deseo de preservar y compartir su cultura. Para ello, necesitan que más personas lo conozcan y se interesen por él. Por tanto, se propone la creación de espacios articuladores de las identidades afrocaribeñas y garífunas en San Vicente y las Granadinas, con base en su resistencia histórica, para fortalecer la defensa de sus espacios territoriales, culturales, geoestratégicos que sostienen las subjetividades de los pueblos. Esto es posible, a partir del conocimiento real, significado y situado de sus historias, para darle sentido a su presente en relación con los contextos locales, regionales y hemisféricos.

CONFLICTO DE INTERESES

Se declara que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico. Esta investigación no obtuvo financiamiento. Se utilizó la IA para consultar datos de referencias que no estaban claras en alguna bibliografía.

REFERENCIAS

- Adams, E. (2002). People on the move. The effects of some important historical events on the people of St. Vincent and the Grenadines. San Vicente y las Granadinas.
- Agudelo, C. (2018). Construcción de identidades y territorio en un contexto de movilidad. El caso de los Garífuna, "Peregrinos del Caribe" en El territorio como recurso: Movilidad y apropiación del espacio en México y Centroamérica. Costa Rica: Universidad nacional autónoma de Costa Rica.
- Ávila, J. (2023). Garífuna Ancestry. The DNA Quest to Decipher the Garífuna Distant Past. New York: GALENT Media & Publishing.

- Báez, F. (2008). *El Saqueo Cultural de América Latina. De la Colonización a la Globalización*. Caracas: Editorial Melvin.
- Bautista, J. (2014). *¿Qué significa pensar desde América Latina?* España: Ediciones Akal.
- De Oliveira, L. (2020). *Mulheres, Feminismos e Amefricanidade em Curso Internacional*. Estudios Afrolatinoamericanos y Caribeños, CLACSO (Video clase # 4).
- Derrida, J. (2009). *La voz y el fenómeno: Introducción al problema del signo en la fenomenología de Husserl*. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (2020). *La descolonización cultural*. <https://www.youtube.com/watch?v=Yj00V-hjibl>.
- Fraser, A. (2019). *From Villain to National Hero: Chatoyer and the Early Struggle for the Independence of St. Vincent (Yurumein)*. St. Vincent and the Grenadines: Hobo Jungle Press.
- Fraser, A. (2011). *From Shakers to Spiritual Baptists: The Struggle for Survival of the Shakers of St. Vincent and the Grenadines*. Kings-SVG Publishers.
- Gonzalez, L. (1988). *A categoria político-cultural da Amefricanidade*. In: *Tempo Brasileiro*, nº 92/93, Río de Janeiro.
- Grosfoguel, R. (2022). *De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial*. Madrid / México: Akal.
- Grosfoguel, R. (2016). *A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI*. *Revista Sociedade e Estado – Volume 31 Número 1 janeiro/abril*.
- Hall, S. (2010). *'Identidad Cultural y Diáspora' [1994]*. En: *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, pp. 349-361. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Peruano; Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador; Envió Editores.
- Ngũgĩ wa Thiong'o. (2017). *Desplazar el centro. La lucha por las libertades culturales*. España: Rayo Verde editorial.
- Quijano, A. (2006). *Don Quijote y los molinos de viento en América Latina*. Departamento Ecueménico de Investigaciones, San José-Costa Rica Segunda Época.
- Romero, J. (2020). *El sistema-mundo más allá de 1492: modernidad, cristiandad y colonialidad, aportes para unas historias globales de/desde el sur*. *Tabula Rasa*, 37, 235-255. <https://doi.org/10.25058/20112742.n37.11>
- Santos, B. (2010). *Epistemologías del Sur*. México: Siglo XXI.
- Santos, B. (2019) *El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del Sur*. Madrid: Trotta.
- Segato, R. L. (2017). *Racismo, discriminación y acciones afirmativas: Herramientas conceptuales*. En R. Campoalegre & K. Bidaseca (Eds.), *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (pp. 25–46). CLACSO. <https://i1nq.com/V99iS>
- Schueller, S. (2022). *Learning to "be Garifuna": Transnational Socialization and Belonging in a Diasporic Community*. Thesis Presented to the Department of Anthropology California State University, Long Beach. University of California, Los Angeles.
- Van Manen, M. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*. España: IDEA BOOKS, S.A.
- Zemelman, H. (2005). *El conocimiento como desafío posible*. México: Anthropos.
- Zemelman, H. (2011). *Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente*. Bolivia: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.
- Zemelman, H. (2021). "Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las Ciencias Sociales latinoamericanas." *Espacio Abierto*, vol. 30, núm. 3, pp. 234-244.
- Zemelman, H. (2023). *Epistemología de la conciencia histórica. Aspectos básicos*. México: IPECAL.